

Registro Estatal de Protocolos del Estado de Jalisco

1. Título

Frecuencia de gastrosquisis y factores asociados a mal pronóstico neonatal en hallazgos ecográficos fetales durante el periodo de marzo del 2022 a marzo 2025, en el Nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I, Menchaca”

2. Planteamiento del problema

Los defectos de pared abdominal son malformaciones congénitas caracterizadas por la herniación de órganos abdominales, entre los que destacan la gastrosquisis y el onfalocele, cuya incidencia ha aumentado significativamente. Diversos estudios han identificado factores de riesgo asociados, como la edad materna menor de 19 años y el consumo de sustancias durante el primer trimestre. El diagnóstico prenatal mediante ecografía permite una detección oportuna y un seguimiento adecuado, lo cual impacta directamente en la morbilidad neonatal. Factores ecográficos como el grosor de la pared abdominal y el edema interasa son clave para establecer un pronóstico y determinar el momento óptimo para la finalización del embarazo. En este contexto, el Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, Dr. Juan I. Menchaca, realiza seguimiento especializado de estos casos, por lo que conocer la frecuencia de gastrosquisis y sus factores de mal pronóstico resulta fundamental para mejorar la atención neonatal.

3. Objetivo general

General

- Determinar la frecuencia de gastrosquisis en el periodo de marzo del 2022 a marzo del 2025, en el Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, Dr. Juan I, Menchaca.

Específicos

- Describir las características sociodemográficas y obstétricas de las pacientes embarazadas a las que se les detecta un feto con malformación congénita de pared abdominal
- Describir las complicaciones neonatales en recién nacidos con diagnóstico y seguimiento prenatal de gastrosquisis acorde con hallazgos ecográficos.

4. Diseño

Estudio transversal, descriptivo, con datos retrospectivos

5. Métodos

Este estudio se realizó en el Hospital Civil Nuevo de Guadalajara Dr. Juan I. Menchaca, incluyendo a todas las pacientes embarazadas que tuvieron una última ecografía de seguimiento por gastrosquisis entre marzo de 2022 y marzo de 2025. Se utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia, sin cálculo de tamaño de muestra, ya que se consideró el total de casos disponibles en el periodo. El único grupo de estudio incluyó a pacientes con diagnóstico confirmado de gastrosquisis y seguimiento institucional. Se excluyeron aquellas sin seguimiento completo, con diagnóstico externo no confirmado, con otros defectos de pared abdominal, con síndromes asociados o cuyos expedientes estuvieran incompletos.

6. Institución a implementar

Hospital Civil de Guadalajara. Dr. Juan I Menchaca.

7. Número de aprobación

Aprobación por el comité de Investigación y de Ética en investigación del Hospital Civil de Guadalajara, "Dr. Juan I. Menchaca" con folio 00049

8. Financiamiento

No se declara

9. Conflicto de Interés

No conflicto de interés

10. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

(Relación de la investigación con uno o varios ODS de la Agenda 2030. Marque las casillas correspondientes)

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 1. Fin de la pobreza | <input type="checkbox"/> 10. Reducción de las desigualdades |
| <input type="checkbox"/> 2. Hambre cero | <input type="checkbox"/> 11. Ciudades y comunidades sostenibles |
| <input type="checkbox"/> 3. <u>Salud y bienestar</u> | <input type="checkbox"/> 12. Producción y consumo responsables |
| <input type="checkbox"/> 4. Educación de calidad | <input type="checkbox"/> 13. Acción por el clima |
| <input type="checkbox"/> 5. Igualdad de género | <input type="checkbox"/> 14. Vida submarina |
| <input type="checkbox"/> 6. Agua limpia y saneamiento | <input type="checkbox"/> 15. Vida de ecosistemas terrestres |
| <input type="checkbox"/> 7. Energía asequible y no contaminante | <input type="checkbox"/> 16. Paz, justicia e instituciones sólidas |
| <input type="checkbox"/> 8. Trabajo decente y crecimiento económico | <input type="checkbox"/> 17. Alianzas para lograr los objetivos |
| <input type="checkbox"/> 9. Industria, innovación e infraestructura | |